

पंचतंत्र में संवेगात्मक मनोविज्ञान की अवधारणा

रामकेश पाण्डेय

प्राचार्य, आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कुदलुम, नगड़ी, राँची

ईमेल : drrkpandey9@gmail.com, दूरभाष : 8409033840

Received : 22/11/2023

1st BPR : 26/11/2023

2nd BPR : 01/12/2023

Accepted : 08/12/2023

Abstract

संवेग व्यवहार का वह प्रतिमान है जो अन्तरंग तथा शरीर के अन्य भागों में घटित होता है। बालक के शिक्षण में उसकी संवेगात्मक स्थिति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यदि किसी प्रखर बुद्धि बालक की संवेगात्मक स्थिति अच्छी नहीं है तो उसकी अपेक्षित शैक्षिक प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए माता-पिता, शिक्षक आदि को इस संदर्भ में सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है। Gates के अनुसार मानसिक तनाव उत्पन्न वाले संवेग बालक की मानसिक क्षमताओं को कुंठित कर देते हैं, किन्तु यह प्रभाव एक तरफा नहीं है। बालक की संवेगात्मक स्थिति उसके अपने वातावरण से स्वस्थ समायोजन करने में सफलता या असफलता तथा इनसे उत्पन्न अभिवृत्तियाँ तथा भावनायें उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। विद्वानों ने एक मत से यह स्वीकार किया है कि यद्यपि बालक में ज्ञान तथा अवबोध का अभाव होता है किन्तु जीवन के आरंभ से ही वह संवेगों का प्रदर्शन करता है। फ्रायड ने तो यहाँ तक कहा है कि गर्भावस्था में भी बालक में भावनाएँ होती हैं।

Key words: पंचतंत्र, संवेग, मनोविज्ञान।

मनोवैज्ञानिक संवेग (EMOTIONS)

संवेगात्मक अवस्था तभी आती है। जब कोई बाह्य या आन्तरिक उद्दीपक उत्तेजक स्थिति के रूप में देखा या सोचा जाता है। बिना किसी प्रत्यक्ष उत्तेजक स्थिति या उसकी संभावित कल्पना के संवेग उत्पन्न नहीं हो सकता कुछ व्यक्ति जन्म से ही संवेगी होते हैं जबकि कुछ में संवेग शीघ्र उत्पन्न नहीं होते। संवेग एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सारा शरीर कई प्रकार से भाग लेता है। जेम्स एंड लैंग के सिद्धान्तों में इन आन्तरिक शारीरिक क्रियाओं को इतना महत्त्व दिया गया है कि उनके अनुसार यदि ये क्रियायें ना हो तो कोई संवेग नहीं होगा। केनन के अनुसार संवेग व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ, विशेषकर जब वह आपात काल में होता है, अधिक अच्छा समायोजन करने का दृढ़ प्रबन्ध है।

संवेगों के स्वरूप तथा संवेदन शक्ति में अनेक प्रकार की विविधता होती है संवेग नकारात्मक सकारात्मक स्थायी तथा क्षणिक, तीव्र तथा शान्तियुक्त होते हैं। संवेगों में स्नेह हर्ष प्रसन्नता जैसी क्रियायें सकारात्मक होती हैं। नफरत भय जैसी क्रियायें नकारात्मक संवेग हैं। इन संवेगों से स्वयं या दूसरों को क्षति या विनाश की संभावना हो सकती है। जेम्स लिखता है कि— "My theory----is that the bodily changes follow directly the perception of the exciting fact, and that our feeling of the same changes as the occur in the emotion."

कुछ अन्य विद्वानों के मत से "संवेग व्यवहार का वह प्रतिमान है जो अन्तरंग तथा शरीर के अन्य भागों में घटित होता है।" अथवा "Emotion is a Bodily pattern which is preceded either by psychological event or subsequent mental events" बालक के शिक्षण में उसकी संवेगात्मक स्थिति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यदि किसी प्रखर बुद्धि बालक की संवेगात्मक स्थिति अच्छी नहीं है तो उसकी अपेक्षित शैक्षिक प्रगति नहीं हो सकती। इसीलिए माता पिता, शिक्षक आदि को इस संदर्भ में सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है। Gates के अनुसार मानसिक तनाव उत्पन्न करने वाले संवेग बालक की मानसिक क्षमताओं को कुंठित कर देते हैं, किन्तु यह प्रभाव एक तरफा नहीं है। बालक की संवेगात्मक स्थिति उसके अपने वातावरण से स्वस्थ समायोजन करने में सफलता या असफलता तथा इनसे उत्पन्न अभिवृत्तियाँ तथा भावनायें उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। विद्वानों ने एक मत से यह स्वीकार किया है कि यद्यपि बालक में ज्ञान तथा अवबोध का अभाव होता है किन्तु जीवन के आरम्भ से ही वह संवेगों का प्रदर्शन करता है। फ्रायड ने तो यहाँ तक कहा है कि गर्भावस्था में भी बालक में भावनाएँ होती हैं। वॉटसन ने इसकी पुष्टि के लिए प्रयोग भी किये थे।

अहंकार

भारतीय मनोविज्ञान में अहंकार का नाम (प्रत्यग्मान) स्वीकार किया गया है। प्रत्यक् नाम आत्मा का है। आत्मा का मान अन्तःकरण में होता है। बालक मानसिक स्वास्थ्य का विशेष महत्त्व है। मस्तिष्क के बाहरी तत्त्व जिसे 'सिरेब्रल कांटेक्स'

कहा जाता है, इसमें स्थित 'न्यूरोपेटाइड्स' हमारे 'अहं' तत्त्व को संचालित करते हैं। सेरिब्रल कांटेक्स स्वयं अपने आप में मस्तिष्क का एक सरलतम रूप हैं और प्रतिरक्षा चेतनातंत्र को संचालित करने में इसका योगदान तत्सम है। अहंकार में अनिष्ट अहमभाव और भयभाव को न रखकर वास्तविक एवं सात्विक अहं भाव और भयभाव को ही स्थान देना चाहिये। पंचतंत्र की कथाओं में अहंकार तत्त्व को बखूबी प्रतिपादित किया है। लेखक ने कथाओं के माध्यम से यत स्पष्ट किया है कि अहंकार विनाश का कारण होता है, इससे बुद्धि कुण्ठित होती है तथा कार्य हानि होती है। जो लोग अहंकार के वशीभूत होकर दूसरे का कहना नहीं मानते उनका पतन होता है। टिट्टिभी के अण्डे जब समुद्र ले गया तो वह अपने पति से कहती है— "पर मूढतया अहंकारमाश्रित्य ममवचनं न स्वीकरोषि।" टिट्टिभी का पति इस पर अहंकार वचन बोलता है "मैं इस दुष्ट समुद्र को अपनी चोंच से पी कर शुष्क कर दूंगा।" टिट्टिभी द्वारा यह कहने पर कि नौ सौ नदियों सहित गंगा जी जिस समुद्र में प्रविष्ट होती हैं उसे केवल जल की बूंदे वहन करने वाली अपनी चोंच से कैसे सोख लो, ऐसी अहंकारपूर्ण बातों से क्या लाभ होना है। पर टिट्टिभी का पति अपने शक्ति के गर्व में लिप्त था उसने कहा मेरी चोंच लोहे के समान दृढ़ है तथा दिवस और रात्रि का समय भी दीर्घ होता है, तब समुद्र क्यों न शुष्क होगा। इस तरह अहंकारभाव कार्य अकार्य में भेद कर पाने में असमर्थ रहता है।

अहंकार पुरुष 'को मदोन्मत बना देता है, जिस व्यक्ति ने अपने पराक्रम से अनेक भोगों को भोगा हो वह वैभवहीन अवस्था में रहकर अथम हो जात है। जिस अहंकारी पुरुष ने जहां बहुत काल तक विलास किया हो वह दीन वचन कहता हुआ रहे तो उसे निन्दित होना पड़ता है।

येनाहङ्कार युक्तेन चिरं विलसितं पुरा

दीन वदति तत्रैव यः परेषां स निन्दितः ॥

क्रोध (Anger)

वाटसन ने माना है कि बालक में 'क्रोध' संवेग जन्मजात होता है। अन्य मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार बालक में जन्मजात संवेग के कारण क्रोध जैसी क्रिया नहीं होती, बल्कि उनके अन्दर एक जन्मजात सामान्य उत्तेजना होती है, जो विभिन्न प्रकार के संवेगात्मक व्यवहार के लिये उत्तरदायी होती है। 'ब्रिजेन' ने बताया है कि शिशु जब छटे महीन में पदार्पण करता है तो उसमें क्रोध संवेग का अंकुरण होता है।

अथर्ववेद में 'मन्यु' नाम से क्रोध की प्रशंसा और उसे ग्रहण करने की प्रार्थनायें की गई हैं। क्रोध अग्नि की तरह संदीप्त होकर शत्रुओं को पराभूत करता है। हिटनी और ब्लूमफील्ड ने अथर्ववेद की दोनों संहिताओं का उद्देश्य क्रोध की शान्ति ही माना है। क्रोध वैषम्य उत्पन्न करता है, द्वेष बढ़ाता है। मन के क्रोध रहित व्यक्ति ही अनुकूल आचरण में योग्य होता है, इसीलिये वेदों में क्रोधरहित होने की अभ्यर्थना की गई है। 'गीता' में भी क्रोध को नाश का कारण कहा गया है।

पंचतंत्र में 'क्रोध' संवेग को प्रदर्शित किया गया है। क्रोध के स्वरूप, क्रोधी व्यक्ति की स्थिति, क्रोध वृद्धि एवं क्रोध की समाप्ति आदि विषयों को कथाओं के माध्यम से समझाने का सरल मार्ग अपनाया गया है। किस तरह के लोगों पर क्रोध किया जाना अनुचित है इस बात को व्यक्त करते हुये पिंगलक कहता है –

"दीनजनों पर महान पुरुष क्रोध नहीं करते। क्योंकि मृदु और विनम्रता से झुके हुए तृणों को वायु नहीं उखाड़ता। उन्नत विचार वालों का ऐसा ही स्वभाव होता है। महापुरुष महापुरुषों को ही अपना पराक्रम दिखाते हैं। मद से परिपूर्ण गण्डस्थलों से स्नेह करने वाले भंवरों के पाद-प्रहार से आहत होकर भी महाबली हाथी उनपर कुपित नहीं होता, क्योंकि बलवान अपने समान बल वाले पर ही क्रोध किया करते हैं।"

पंचतंत्र में अयुक्त क्रोध को गर्हित माना गया है। टिट्टिभी के पति द्वारा समुद्र पर क्रोध किये जाने एवं उसे अपनी चोंच से शोषित करने की बात कहने पर किये जाने एवं उसे अपनी चोंच से शोषित करने की बात कहने पर टिट्टिभी कहती है – "कस्ते समुद्रेण सह विग्रहः। तन्न युक्तमस्योपरि कोपं कर्तुम्।" अर्थात् समुद्र के साथ कैसा विग्रह? ऐसा क्रोध करना अनुचित है, क्योंकि असमर्थों का क्रोध करना नाश करने वाला होता है। बहुत अधिक प्रज्वलित हुई भट्टी अपनी समीपस्थ वस्तुओं को ही भस्म करती है।

पुंसामसमर्थानामुपवायात्मनो भवेत्कोपः।

पिउरं ज्वलदतिमात्रं निजपाश्वानेव दहतितराम्।

क्रोध की अधिकता से व्यक्ति में विवेक शून्यता उत्पन्न होती है। हिरण्यक (चूहा) काक सम्वाद में हिरण्यक कहता है "ज्ञानरहित चित्तवाले अत्यंत क्रोधी जीवों को किसी गुणवान के गुणों से क्या प्रयोजन है।"

मेघपर्व काकराज तथा अरिमर्दन उलूकराज की कथा में मन्त्रीगण काकराज को अपना परामर्श देते हुये कहते हैं कि 'सामनीति का व्यवहार क्रोध बढ़ाने वाला होता है। अहो पसीने के साथ प्राप्त हुये ज्वर को कौन बुद्धिमान जल से सीचना चाहेगा। कुपित हुये शत्रु से सामवार्ता करना, उसके क्रोध को प्रदीप्त करना ही है यह तथा भयङ्कर होता है जैसा कि खौलते हुये घी में सहसा जल की बूंदें डाल देना। 'तद्यपि सन्धान कीर्तनं करिष्यामः ततः स भूयोऽत्यन्तं कोपं करिष्यति।'

पिंगलक सिंह के बारे में दमनक की वार्ता सुनकर संजीवक बैलराज मोहित हो गया और विचार करने लगा कि सिंह को मैं कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। या यह हो सकता है कि जिस कारण क्रोध है वही कारण समाप्त कर दूँ। उक्ति भी है कि "जो व्यक्ति जिस कारण से क्रोधित हो तो वह उस कारण के समाप्त होने पर प्रसन्न हो सकता है, किन्तु अकारण क्रोध करने वाले को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है।"

बाल्यावस्था में बालक-बालिकाओं में ईर्ष्या व द्वेष की भावना विकसित हो जाती है, जिसके कारण उनके अन्दर चिढ़ाना झूठा आरोप लगाना, तिरस्कार, निन्दा, व्यंग्य करना आदि व्यवहार देखे जा सकते हैं। ईर्ष्या का मुख्या कारण अपने अधिकार का छिनना या अन्यो का अपनी से अच्छी स्थिति में होना है। वेदों में कहा गया है कि 'जिस प्रकार मरे हुये मनुष्य का मन मृत होता है उसी प्रकार ईर्ष्यायुक्त पुरुष का मन भी क्षत विक्षत हो जाता है।' निश्चय ही ईर्ष्या युक्त मन में कोई शुभ विचार नहीं पनपते हैं और यही उसका नाश है। ईर्ष्याभाव मन को संकुचित वृत्ति का बना देता है, इसलिये उसका विनाश अपेक्षित है।

वस्तु प्रदत्त दुःखानुभूति की तीव्रता द्वेष नामक मनोभाव को जन्म देती है। (मा नो विदद वृजिला द्वेष्या या)। उस अनुभूति में प्रायः दुःख के अतिरिक्त क्रोध, जिंदांसा आदि भावनायें भी संयुक्त रहती हैं। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र "दुःखानुशयी द्वेष" स्पष्ट करता है कि हिंसादि पापों से शत्रु को अपने द्वारा द्वेषणीय बताना उसके दुःख हेतुत्व का वाचक है। द्वेष से उत्पन्न होती है - निर्दयता, हिंसामय प्रवृत्ति और क्रोध। ईर्ष्या - मत्सर यह कुते का स्वाभाव है। हे जीवात्मन! इन राक्षसवृत्तियों को नष्ट कर दें।

पंचतन्त्र में कहा गया है कि जिस प्रकार ईर्ष्या रखने वाली सौतें अपने पति को प्रथम पत्नी के उपकार करते रहने पर भी उसमें जलन रखती हैं उसी प्रकार सेवकगण भी स्वामी की कृपा अन्य पर सहन नहीं करते। यह स्वाभाविक है गुणवानों की सामीप्यता रहते गुणहीनों पर प्रसन्नता नहीं रहती। उक्ति है -

गुणवत्तपातेन छाद्यन्ते गुणिनो गुण।

रात्रौ दीपशिरवान्तिन भानावुदिते सति।।

पिशुनता ऐसी क्रिया है जो किसी के कानों का स्पर्श करती है और किसी का समूल नाश कर देती है।

जीर्णधन वणिक पुत्र की कथा सुनाने के बाद करकट दमनक से उसके ईर्ष्याभाव के बारे में कहता है - "हे मूर्ख संजीवक पर स्वामी का प्रसन्न होना सहन न करके ही तूने यह तय किया है। यही साधुवचन है कि इस लोक में कुवश में उत्पन्न पुरुष कुलीनों की दुर्भाग्य युक्त भाग्यवानों की, कृपण दाताओं की, फुटिल अकुटिलों की, निर्धन धनिकों की, असुन्दर सुन्दरों की, पापी धर्मवानों की और मूर्ख शास्त्रों में प्रवीण पुरुषों की सदैव जिन्दा निन्दा करते हैं। मूर्ख विद्वानों से, निर्धन धनिकों से, पापी तपस्वियों से और असती साध्वियों से द्वेष किया करती हैं।

कभी-कभी जब परस्पर द्वेष करने वाले लोग द्वेष कार्य में लिप्त रहते हैं तब जिससे द्वेष करते हैं उसका लाभ भी हो जाता है। एक राक्षस और चोर के विवाद में ब्राह्मण जग गया और राक्षस से अपने और लाठी के बल पर बछड़ो की रक्षा करने में सफल हो गया। इसी तरह जो जीव एक दूसरे के मर्म की रक्षा नहीं करते वे बाँबी में रहने वाले उस सर्प के समान निधन को प्राप्त होते हैं।

मित्रता में द्वेष करना अनुचित है। यदि कोई मित्र मानकर भी उससे द्वेष करता है तो उस व्यक्ति का विनाश सुनिश्चित है। काक और उलूक की कथा में रक्ताक्ष के चले जाने के बाद स्थिरजीवी प्रसन्न होकर कहता है कि यथार्थ कथन है कि जो पुरुष शत्रु को मित्र बनाकर मित्र से द्वेष करता या उसकी हिंसा करता है तथा शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ मानता है, वह अपने ही भाग्य से नाश को प्राप्त हो जाता है।

लोभ-तृष्णा

'लोभः पापस्य कारणम्' लोभ पाप का कारण कहा गया है। राग के संवेग में तृष्णा एवं लोभ की भावनायें जन्म लेती हैं। सातवलेकर महोदय ने अपनी अथर्ववेदीय व्याख्या में तृष्णा का वर्णन किया है। तृष्णा लोभवृत्ति बड़ी विषमयी मनोवृत्ति है। यह सबको काटती तथा बलवानों से द्वेष करती है।

अथर्ववेद के सूक्त में उदानशीलता को अराति की संज्ञा दी गई है। ब्लूमफील्ड ने इस सूक्त का उद्देश्य लोभ और न देने की इच्छा की देवी अराति की शक्तियों को शान्त करना माना है। छिटनी ने भी उक्त सूक्त में अराति से उदानशीलता (लोभ) का अभिप्राय लिया है।

पंचतन्त्र की अनेक कथाओं में लोभ एवं तृष्णा के बारे में परीक्षा दी गयी है। लो के कारण व्यक्ति में अमर्यादित आचरण देखा जाता है वह जीविकोपार्जन में कर्म-अकर्म का भी ध्यान नहीं रखता। एक कथा में एक विप्र लोभ के वशीभूत होकर विक्रेताओं के साथ गया जहां उसे अपनी जान गंवानी पड़ी।

लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री ।

विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्थ सौख्यम् ।।

अर्थात् लोभी का यश, चुगली करने वाले की मैत्री, व्यसनी का विद्याफल तथा कृपण का सौख्य नाश को प्राप्त होता है। पंचतन्त्र में अत्यधिक लोभ की तो निन्दा की गयी है किन्तु लोभ को सर्वथा परित्याग का निषेध किया गया है। "एक दिन ब्राह्मणी अपने बच्चे को सुलाकर कार्य करने गयी तथी एक काला सर्प निकलकर बच्चे के पास आ गया उसे देखते ही पालतू नेवले ने उसके टुकड़े कर दिये, इसी बीच ब्राह्मणी आगयी और उसने नेवले का मुख रक्त से सना देख यह सोचा कि इसने बच्चे को खा लिया और अपने मस्तक पर रखे पानी से भरे घड़े को उसपर दे मारा जिससे वह मर गया। ब्राह्मणी ने बाद में पुत्र को सोते हुये देखा। अतः वह नेवले के मरने पर विलाप करने लगी

"भो भोः लोभात्मन! लोभाभिभूतेन त्वया न कृतं महत्त्वः तवनुभव सम्प्राप्त पुत्रमृत्युदृःखवृक्षफलम् ।

उक्तं च अतिलोभो न कर्त्तव्यो लोभो नैव परित्यजेत् ।

इस कथा में अनागत विधाता मछुए की बात सुनकर मछलियों से कहता है कि किसी को भी मोह या तृष्णा में अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए। क्योंकि कहा भी गया है कि परदेश के भय से अधिक मोहित हुए पशुपक्षी अपने देश में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सर्वत्र गति वाला पुरुष स्वदेश के मोह से क्यों नष्ट हो? यह कूप मेरे पिता का है इसलिए खारी जल ही पीना चाहिए, ऐसा विचार मोहांध लोगो का ही होता है।

मित्रभेद प्रकरण में ही कर्कट कहता है कि तृष्णावश नीच व्यक्ति पराये कार्य को बिगाड़ ही सकता है, बनाना नहीं जानता क्योंकि वायु की शक्ति वृक्षों को उखाड़ तो सकती है किन्तु उन्हें स्थित नहीं कर सकती। 12 जीर्णधन वणिक पुत्र की कथा में जब जीर्ण धन बनिये से यह सुनता है कि तराजू को चूहे खा गये तो वह कहता है कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यह संसार ही ऐसा है जिसमें कुछ भी तो स्थायी नहीं रहेगा।

‘इहगेवायं संसारः। न किंचिदत्रशाश्चतमस्ति’

पंचतंत्र के अपरीक्षितकारक प्रकरण की प्रथमकथा में मणिभद्र नामक सेठ धन नाश के कारण अपनी दरिद्रता से अत्यन्त दुःखित था। एक दिन उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में स्वामि ने उससे कहा कि मैं प्रातः काल तुम्हारे घर आऊँगा तुम मेरे सर पर लाठी से प्रहार करना जिससे मैं स्वर्ण रूप होकर तुम्हारे यहाँ अक्षय हो जाऊँगा। सेठ प्रातः काल यह विचार कर ही रहा था इसी मध्य पत्नी ने किसी नाई को बुलाया तभी सन्यासी भी आ गया, सेठ ने सन्यासी के सिर पर लाठी दे मारी जिससे वह स्वर्णमय हो गया। नाई भी अपने घर जाकर सोचने लगा कि सब सन्यासी सिर में दण्ड प्रहार होने से स्वर्णमय हो जाते होंगे। यह सोचकर उसने अनेक सन्यासियों को अपने यहाँ आमन्त्रण दिया। भिक्षु जब विहार से निकले तब नाई उन्हें घर बुला लाया। वे सब भी लोभवश उसके पीछे चल दिये। नाई ने उन्हें घर में घुसाकर लाठी प्रहार किया जिससे एक साधु मर गया अन्य चीखते हुए भागे।

पंचतंत्रकार इस प्रकरण में तृष्णा के रूप को स्पष्ट करते हुए कहता है कि –

एकाकी गृहसत्यक्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः।

सोऽपि सवाह्ये लोके तृष्णाया पश्य कौतुकम्।।

जीर्यन्ते जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः।

चक्षु श्रोत्रे च जीर्यते तृष्णैका तरुणायते।।

अर्थात् इस कौतुक को तो देखो कि जो एकाकी, घर का त्याग किये हुए, हाथ को ही पात्र मानने वाले एवं वस्त्र विहीन रहते हैं, वे सन्यासी भी तृष्णा में पड़े हैं। वृद्ध होने पर केश जीर्ण अथवा श्वेत हो जाते हैं, दाँत, नेत्र और कान भी जीर्णता को प्राप्त होते हैं किन्तु एक तृष्णा ही ऐसी है जो निरन्तर तरुणावस्था को प्राप्त होती जाती है।

पंचतंत्र की एक अन्य कथा में भी तृष्णा के रूप को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है। वानर ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए गले में पहनी रत्न माला के विषय में राजा को भ्रमित कर उसे समाप्त करने का निश्चय किया। वानर की बात सुनकर राजा अपने सब प्रजा एवं स्वयं भी वानर के साथ रत्न माला लेने सरोवर की ओर चल दिया और सरोवर में जाकर उसके सभी लोगो को राक्षस ने भक्षण कर लिया। इस तरह वानर ने राजा के लोभवश से अपने कुलनाश जनित वैर प्रतिशोध ले लिया।

तृष्णे देवि! नमस्तुभ्यं यथा वित्तान्वितः अपि।

अकृत्येषु नियोज्यन्ते भ्राम्यन्ते दुर्गमेष्वपि।

भय (FEAR)

बाल्यावस्था का यह संवेग शैशवावस्था से कुछ भिन्न होता है। इस अवस्था में भय का संबन्ध प्रायः भावी कार्यों से होता है। भौतिकवादियों का कथन है कि ‘भय’ आदि संवेग शरीर की ग्रन्थियों के स्त्राव के परिणाम होते हैं। वास्तव में भय मन से उत्पन्न नहीं होता, शरीर में ही कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, उन परिवर्तनों को ही भय कह देते हैं। भौतिकवादी मानते हैं कि जिसे हम भय कहते हैं वह तब होता है जब गुर्दे के पास की “अधिवृक्क ग्रन्थियों” (Adrenal glands) में से उनका स्त्राव निकलने लगता है। इस स्त्राव के निकलने पर शरीर में परिवर्तन आ जाते हैं। वही भय का कारण है। अथर्ववेद संहिता में भय और मुसीबतों को दूर करने वाली अनेक प्रार्थनाएँ हैं जिससे भय की भावना व्यंजित होती है। ब्लेमफील्ड की मान्यता है कि जादूटोना और युद्ध ये दो भय के मुख्य कारण हैं। आर्थवण ऋषियों की निर्भयता के निमित्त की गयी प्रार्थनाएँ स्वतन्त्रता का मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार स्थापित करती प्रतीत होती है।

अनमित्रं नो अधरादनमित्रं न उत्तरात्।

अभयं द्यावापृथिवी इहास्तु तो भयं सोमः सविता नः कृणोतु।

पंचतंत्र में भय से अधिक मोहित हुए व्यक्ति को मृत्यु के प्राप्ति की बात कही गयी है। अनागत विधाता कहता है कि परदेश के भय से अधिक मोहित हुए काक, पुरुष और मृग नपुंसकता के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जीर्णधन की कथा में वणिक अपने पुत्र को जीर्ण धन के साथ स्नान करवाने के लिये भेजता है। वही कहा गया है कि कार्य, कारण, भय, प्रलोभ आदि के बिना कोई किसी का प्रिय कार्य नहीं करता। जहाँ बिना किसी कारण ही अधिक आदर हो वहाँ शंका करना कर्तव्य है।

ताम्रचूड़ तथा परिव्राजक की कथा में परिव्राजक ताम्रचूड़ द्वारा भिक्षा पात्र को फटे हुए बाँस से पुनः-पुनः बजाने पर कहता है मित्र भय मत करो तुम निःशंक होकर शयन करो। वित्त के साथ ही उसका कूदने का उत्साह भी समाप्त हो गया है—

“किम् अद्यापि निःशङ्को निद्रां न गच्छति ? सखे! मा भैषी वित्तेन सह गतोऽयं कूर्वनोत्साहः।

भय के कारण बालक के सभी अंग शिथिल हो जाते हैं। भय के कारण मनुष्य की वाणी भी कम्पित हो जाती है। पंचतन्त्र की कथा में जब श्रृगाल की गुफा में सिंह बैठा था तभी श्रृगाल वहाँ आया और शेर के पदचिह्नों को जाते हुये पर निकलने का पदचिह्न नहीं था। उससे उसने यह समझा कि मेरी गुफा में सिंह छिपकर बैठा है। उसने विचार किया कि मैं बाहर से पुकारुंगा। उसने अपनी गुफा को पुकारा, आवाज न आने पर उसने कहा तू नहीं बोलेगी तो मैं अन्य बिल को प्रस्थान करूंगा। सिंह ने सोचा कि शायद गुफा रोज बुलाती होगी किन्तु आज भय के कारण कुछ नहीं बोल रही है। कहा भी है—

भयसन्त्रस्तमयसां हस्तपादादिकाः क्रियाः।

प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपयुश्चाधिको भवेत्।।

अर्थात् भयत्रस्त मनवाले जीवों के हाथ-पांव आदि की क्रिया और वाणी की प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु कम्प की अधिकता होती है।

पंचतन्त्र में यह कहा गया है कुछ लोग विघ्न भय के कारण कार्य का आरम्भ ही नहीं करते ऐसे निम्न पुरुष होते हैं, मध्यमपुरुष विघ्न भय से मध्य में ही कार्यारम्भ कर छोड़ देते हैं, किन्तु श्रेष्ठ व्यक्ति विघ्न होने पर भी कार्य को नहीं छोड़ते। अर्थात् 'भय' से कार्यों में भी अन्तर पड़ता है। मेघवर्ण द्वारा अरिर्मदन को परिजनों सहित नष्ट कर दिये जाने के पश्चात् स्थिरजीवी कहता है — तीक्ष्ण उपायों से प्राप्त हो सकने योग्य वस्तु के लिए पहले कोई श्रेष्ठ संशय ग्रहण न करे। यथार्थ कथन है कि — 'निश्चित न हुये कार्य से भय को प्राप्त एवं पद-पद पर सैकड़ों दोष दर्शाने वाले फलों के कारण विपरीत हुये वाणी लोक में परिहास का कारण बनती है'।

स्पर्धा

स्पर्धा व्यक्ति को क्रियाशील बनाती है। इससे व्यक्ति में अतिरिक्त ऊर्जा का उत्थान होता है। शिक्षा की दृष्टि से इसका विशेष महत्त्व है, मनोवृत्तियों को दिशान्तरण कर इससे बालक को विशेष लाभ हो सकता है। स्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिये।

पंचतन्त्र की टिटभट्टिहरी दम्पति कथा में समुद्र से स्पर्धा करते हुये टिटिभ ने कहा — भद्रे! भयरहित रूप से यमलोक में पहुंच कर कौन पुरुष यमराज से स्पर्धा करते हुये कहेगा कि यदि तुझमें सामर्थ्य हो तो मेरे प्राणों का हरण कर ले ? शरीर को भी जमा देने वाली प्रातः काल की बर्फीली वायु के चलते हुये उस शीत को जल डाल कर दूर करने का साहस कौन पुरुष करेगा?

मनुष्य को कभी हताश नहीं होना चाहिये। हताश न होना ही श्री का मूल है। विजय के लिये पौरुष की आवश्यकता है, जब तक मनुष्य पौरुष नहीं करता तब तक विजय की प्राप्ति अत्यन्त कठिन होती है। तुला की संक्रान्ति में अधिरुद्ध भास्कर भी मेघों को जीत लेने में समर्थ होता है।

दुराधिगमः परभागो यावत्पुरुषेण पौरुष न कृतम्

जयति तुलामधिरुद्धौ भास्वानपि जलदपटलानि ।।

स्पर्धा में जिससे स्पर्धा है उसके बलावल को देखा जाना चाहिये, क्योंकि अधिक बलशाली से स्पर्धा करने पर हानि ही होती है। काकोलुकीयम तन्त्र की कथा में स्थिरजीवी अपने स्वामी से कहता है — 'अपना मंगल चाहने वाले को उचित है कि यदि वे बलहीन हैं, तो बलवान के साथ विरोध की बात मन से भी न सोचें क्योंकि अत्यन्त बली का मरण नहीं होता। इसलिये उससे सन्धि उचित है, कथन भी है बलवान शत्रु को सर्वस्व भेंट करके भी बुद्धिमान पुरुष अपनी प्राण-रक्षा करे। अतः स्पर्धा सोच समझ कर करनी चाहिये।

स्नेह AFFECTION, प्रेम LOVE-

प्रेम को एक ऐसी मूल्यवान वस्तु माना गया है, जो व्यक्ति को अकेलापन, असहायता, विरक्ति, नीरसता, ऊब आदि से काफी हद तक, उबरने में मदद करती है। प्रेम के महत्त्व के विषय में सार्त्र का कहना है कि यह ऐसी चीज है जो ऐसे संसार में ले जाती है जो निरर्थकता बनावट, सूक्ष्मता से दूर है।

मनोविज्ञान के अनुसार स्नेह अभिव्यक्ति जीवन के प्रथम कुछ महीनों से ही देखने को मिलती है। समय के साथ-साथ बालक व्यक्तियों वस्तुओं के प्रति स्नेह अभिव्यक्त करने लगता है जिसमें उसकी रुचियां निहित होती हैं। स्नेहक्षमता जन्मजात होती है। समयानुरूप इनमें परिवर्तन होता रहता है। सामान्य व्यक्ति में स्नेह विकसित करने की क्षमता होती है जिसके कारण वह, अपने आपको दूसरे को समर्पित कर देता है, दूसरे के सौभाग्य में प्रसन्नता अनुभव करता है, दूसरे के सम्पर्क में सुखानुभूति करता है तथा उसे ही साध्य मानता है। विद्वानों द्वारा निर्मित सभी योजनाओं में स्नेहविकास सामाजिक बिखराव को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है।

स्नेह दोहरी प्रक्रिया है। यह दिया भी जाता है प्राप्त भी किया जाता है। जरशील्ड और उनके साथियों ने यह प्रदर्शित किया कि जिस प्रकार बालक के लिए अपने से बड़ों का स्नेह काफी महत्त्व रखता है। उसी प्रकार बड़ों के लिए भी बालको का स्नेह काफी महत्त्वपूर्ण होता है। जिन बालको को स्नेह से वंचित रखा गया या वास्तव में जिनसे नफरत की गयी उन्हें

अकसर दुर्भाग्यपूर्ण दिशा में मुड़ते देखा गया। जुकर ने अपने अध ययन में देखा कि माता पिता से या अन्य बड़ो से पर्याप्त स्नेह न पाने पर बालक अक्सर बाल अपराधी बन जाते हैं।

शिक्षा में प्रेम या स्नेह का अत्यधिक महत्त्व निहित है। एक दूसरे के प्रति मन का रमना ही प्रेम या स्नेह है। इसमें अविरोध और समचित्ता की भावना विद्यमान रहती है। वेदों में तथा भारतीय मनोविज्ञान में इस तत्त्व को सर्वत्र विशेष प्रमुखता प्राप्त हुई है।

“एवा मामभि ते मनः समैतु सं च वर्तताम्”

अतः इस मनोवैज्ञानिक तत्त्व का संवेगों में विशेष महत्त्व है।

पंचतंत्र की कथाओं में स्नेह संवेग को स्थान-स्थान पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। विविध कथाओं के माध्यम से लेखक ने स्नेह की आवश्यकता तथा अत्यधिक स्नेह से हानि एवं स्नेहहीनता से होने वाले नुकसानों को अत्यन्त रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। कर्कट ने जब दमनक से पूछा कि तुम जाकर क्या कहोगे तब दमनक कहता है कि मैंने पिता की गोद में क्रीडा करते हुए सुना था। इसका तात्पर्य बालको को माता-पिता का उचित स्नेह प्राप्त होता था। जो सेवक बुलाने पर ‘जी कहता हुआ बिना विचारे ही आज्ञा का पालन करे’ एवं स्वामी की प्रसन्नता से प्राप्त हुए द्रव्य में संतुष्ट हो जाता है और उसके द्वारा प्रदत्त वस्त्रादि का धारण अपने शरीर में करता है। ऐसा सेवक राजा को प्रिय होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपने स्वामी के प्रति समर्पण भाव ही स्नेह का जनक है। सेवक और स्वामी का स्नेह भाव परस्परता पर दृढ़ी होता है। सेवक का समर्पण और राजा का अनुराग दोनों ही आवश्यक हैं। इसके अभाव में दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं। क्योंकि स्नेह के अभाव में जिस तरह बिना तेल के अच्छे ढंग से संवारे हुए केश भी रुखे हो जाते हैं।

पंचतंत्र में मानव से मानव के प्रेम की बात तो कही गयी है। किन्तु प्रेम की उच्चता को प्रदर्शित करते हुए मानव का पशुपक्षियों से भी अटूट प्रेम प्रदर्शित किया गया है। वर्द्धमान वणिक वस्तुएं लेकर विक्रय को जा रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी का एक बैल संजीवक यमुना तट की दल-दल में फंस कर लंगड़ा हो गया जिससे वह वही गिर पड़ा। उसकी ऐसी दशा देखकर वर्द्धमान अत्यन्त दुःखी और उसके स्नेह से आर्द्र हृदय होता हुआ तीन रात्री तक वहीं रुका रहा।

समान स्वभावी लोगों का स्नेह अत्यन्त दृढ़ होता है। कौलिक जुलाहा और रथकार परस्पर स्नेह से रहते थे एक दिन कीलिक अचेत हो गया जिससे रथकार को बहुत दुःख हुआ। उसने कहा कि तुम अपने दुःख का कारण मुझसे कहो, असाध्य होने पर भी मुझे बताओ, जिससे अग्नि में भरम होने में तुम्हारा साथ मैं भी दे सकूँ मैं तुम्हारा क्षणभर का वियोग भी नहीं सहन कर सकूँगा। यह उदाहरण परस्पर स्नेह की उत्कृष्ट भावना को प्रदर्शित करता है।

स्नेह में स्वार्थ की प्रतीति भी परिलक्षित होती है। देखा गया है कि जो जिसको प्रिय या स्नेही होता है वह उसका अनिष्ट नहीं देख पाता यही कारण है कि माता-पिता अपनी सन्तान से जितना स्नेह करते हैं उतना अन्य की सन्तानों से नहीं करते यही स्नेह में स्वार्थ भावना को प्रदर्शित करता है। असुर से पीड़ित होकर उसके हनन की इच्छा वाले देवताओं ने ब्रह्माजी से उसे मार देने का निवेदन किया था, ब्रह्माजी बोले इसे मुझसे ही ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई इसलिये इसे मैं नहीं मार सकता क्योंकि अपने हाथ से बढ़ाया हुआ विषवृक्ष भी स्वयं नहीं काटा जाता।” प्रथम तो किसी को प्रेम ही न करे, यदि करे भी तो उसका पालन करे। प्रेम करके छोड़ देना लज्जा उत्पन्न कर देने वाला होता है।

आदौ न वा प्रणयिना प्रणयौ विधेयो ।

दत्तोऽथवा प्रतिदिनं परिपोषणीयः ॥

पंचतंत्र में अनेक सुहृद बनाने की बात कही गयी है—

‘विवेकी पुरुष को सब प्रकार की सम्पन्नता होते हुये भी अनेक सुहृद बनाने चाहिये। क्योंकि सब प्रकार से परिपूर्ण समुद्र भी चन्द्रोदय की आशा किये रहता है।’ स्नेही के स्वरूप को दिग्दर्शित करते हुये प्रीति के छः लक्षणों को पंचतंत्र के लेखक ने बताया है —

“मित्र देता है, होता है, गोपनीय बात कहता है और पूछता है तथा खाता और खिलाता है इस प्रकार प्रीति के यह छः लक्षण हैं।”

ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति ।

भूक्तं भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ॥

उपकार के बिना कभी किसी से प्रीति नहीं होती। लोक में दान देने तक ही प्रीति रहती है। दूध के अभाव में वत्स माता को भी छोड़ देता है। खली के देने पर सवत्सा गौ अपने पालने वाले को नित्य दूध प्रदान करती है।

मित्र की विशेषता बताते हुये कहा गया है कि — कर्पूर युक्त चन्दन और शीतल द्रव्यों से क्या होता है क्योंकि वे तो स्नेहमय मित्र के मात्र स्पर्श के सोलहवीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। अमृत जैसे मधुर मित्र रूपी दो अक्षरों को किसने बनाया? जो आपदा से रक्षा करने वाले तथा शोक-सन्ताप को मिटाने के लिये औषधि स्वरूप होते हैं।

ऐसे स्नेही से क्या लाभ जिससे आत्मसुख ही प्राप्त न होता है। स्नेही का मिलन रोमाञ्चकारी होता है। इसे मिल का कोई मूल्य नहीं हो सकता। पञ्चतन्त्रकार कहता है कि — ‘जो शरीर धोने मात्र के कार्य आ सके, उसे अमृत की धार से क्या लाभ? मित्र का अलिंगन अमूल्य होता है। मन्थरक कूर्म अपने स्नेही मित्र काक से पुलकित देह तथा अश्रुपूर्ण नेत्रों से आनन्द में भरा हुआ कहने लगा आओ मेरा अलिंगन करो।

अत्यधिक स्नेह के वशीभूत हो व्यक्ति का मन भी सशंकित हो जाता है। चित्राङ्क के एक दिन सुभाषित गोष्ठी में समय से न पहुंचने पर उसके मित्र मन्थरक आदि व्याकुल हो गये और परस्पर कहने लगे अहो आज हमारा सुहृद क्यों नहीं समागत

हुआ! क्योंकि सुहृदजन स्नेह के वशीभूत होकर अपने गृह के उद्यान में गये हुये मित्र के विषय में भी अनिष्ट की आशंका किया करते हैं।

प्रियजनों को लघुता की प्राप्ति अथवा उनका नष्ट होना देखकर प्राणियों के दुःख का आवेग अधिक हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में मित्र का दर्शन सुखद होता है।

प्राणात्ये समुत्पन्ने यवि स्यान्मित्रदर्शनम्।

तद्वद्वाभ्यां सुखदं पश्चाज्जीवतोऽपि मृतस्य च॥

अर्थात् यदि मरण काल में सुहृद के दर्शन हो जाय तो जीवन रहे या मरण हो दोनों ही अवस्थाओं में सुख की ही प्राप्ति होती है।

स्नेही से अधिक आत्मीयता कहीं नहीं हो सकती। जो मन को तुष्ट करता है उसके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। विपत्ति को दूर करना, धनहीन अवस्था में परमलाभ और रहस्य की वार्ता का कथन मित्रता के यह तीन फल होते हैं। किसी सज्जन ने ठीक कहा है कि – “भय के होने पर त्राण, प्रीति और विश्वासभाजन मित्र के दो अक्षर रत्न किसने निर्मित किये हैं।”

प्राप्ते भयं परित्राणं प्रीतिर्विश्रमभाजनम्।

केन रत्न मिदं हृष्टं मित्रमित्यक्षरद्वयम्॥

पंचतंत्र में स्नेह को परिभाषित करते हुये आचार्य विष्णुशर्मा कहते हैं कि – “जो विचार किये बिना ही किसी का प्रिय करने को प्रस्तुत रहे उसी को मित्र कहते हैं। पवित्रता, सुख एवं दुःख में समानता स्नेह, सत्यता ही सुहृद के गुण कहे जाते हैं।

शुचित्वं त्यागिता शौर्य सामान्यं सुखदुःखयो

दाक्षिण्यं चानुरक्तिश्च सत्यता च सुहृदगुणाः॥

दर्शन, स्पर्शन, श्रवण और भाषण के समय जब अन्तरात्मा द्रव्यत्व को प्राप्त होने लगे तो वह स्नेह कहा जाता है। मित्र को अपने आत्मा के समान ही समझकर उसका प्रिय करे।

दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणेऽपि वा।

यत्र द्रव्यत्तरङ्ग स स्नेह इति कथ्यते॥

पंचतंत्र की कथाओं में स्नेह संवेग के इतने अधिक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें प्रदर्शित करने हेतु एक स्वतन्त्र लेखन की आवश्यकता होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. विपिन सिंह रायजादा, बाल मनोविज्ञान, पृ. 253
2. Ausubel D.P., Theory and Problems of Child Development, Grune and Stralton, N.Y., 1958, P- 317
3. डॉ. आर. के. ओझा, मानव व्यवहार का मनोविज्ञान, पृ. 163
4. स्वामी आत्मानंद सरस्वती, ‘मनोविज्ञान तथा शिवसंकल्प’ वैदिक साहित्य सदन, देहली 1950, पृ. 15
5. पंचतंत्र, मित्रभेद, पृ. 158
6. पंचतंत्र, काकोलुकीयम्, श्लोक 198, पृ. 379
7. Gates A.I., The Role of Personality Maladjustment in Reading Dissability, Pedagogical, Seminary and Journal of Genetic Psychology, Vol. 59, 1941, P- 77-83
8. Freud, S., The Problem of Anxiety, W.W. Norton and Co., New York, 1936
9. अथर्ववेद
10. योगसूत्र
11. सत्यव्रत सिद्धांतालंकार, वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार, पृ. 56
12. सार्त्र नौसिया (उपन्यास) पृ. 206, उद्धृत कादम्बिनी, मई 88, पृ. 151
13. डॉ. एस. पी. गुप्ता, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान, पृ. 316
14. Zucker H.J. ‘Affectional Identification and Delinquency, Archines of Psychology, 943, No. 286, P. 66
15. Hymns of the Atharvaveda, M. Bloomfield pp. 232

